

EDUCAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE E AS BASES DO BIODIREITO NA SOCIEDADE

[Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 31/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10608028

Márcio José Souza Leite¹; Maryah Pantoja Barbosa Leite²; Michael Sousa Leite³; Ailton Luiz dos Santos⁴; Dilson Castro Pereira⁵; Marie Joan Nascimento Ferreira⁶; José Alcides Queiroz Lima⁷

RESUMO:

Este estudo explora a interconexão entre Educação, Biodireito e Meio Ambiente, focando-se em como essa sinergia pode aprimorar a qualidade de vida humana. Diante dos desafios impostos pela industrialização e o desenvolvimento econômico desregrado, a pesquisa destaca a importância do Biodireito e da Educação Ambiental na formação de uma relação equilibrada e saudável entre seres humanos e o meio ambiente. O trabalho se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana e na necessidade de uma vida equilibrada, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988. Aborda-se como o desenvolvimento científico e tecnológico, especialmente no campo da biomedicina e bioética, interage com o direito, culminando na emergência do Biodireito. A investigação concentra-se na questão norteadora: De que modo a relação entre Educação, Biodireito e Meio Ambiente pode favorecer a

melhoria da qualidade de vida do ser humano? O objetivo central é identificar como a educação e o Biodireito influenciam a conservação ambiental e contribuem para uma melhor qualidade de vida. A metodologia adotada é qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica. Conclui-se que a interação entre Educação, Biodireito e Meio Ambiente é fundamental para fomentar práticas sustentáveis e éticas, essenciais para a preservação ambiental e melhoria das condições de vida. A pesquisa justifica-se pela relevância dos seus temas para a sociedade contemporânea, salientando a educação como alicerce para o desenvolvimento de uma consciência ambiental crítica e a necessidade de um equilíbrio ecológico para o bem-estar humano.

Palavras-chave: Biodireito; Educação Ambiental; Meio Ambiente; Qualidade de Vida; Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

Este estudo destina-se a compreender a relação entre o Educação, Biodireito e o Meio Ambiente direcionados para o aperfeiçoamento das condições de vida do ser humano, destacando a relevância da relação entre o Biodireito e o Meio Ambiente na constituição de uma relação equilibrada e saudável, e de como a educação ambiental e a ciência jurídica podem, de forma integrada, minimizar os danos ocasionados pela industrialização e pelo desenvolvimento econômico sem critérios.

O direito à qualidade de vida e à vida digna é o fundamento do ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, é necessária a compreensão sobre os princípios basilares da estrutura jurídica existente, a começar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Os pressupostos bioéticos possuem conexão com o direito ambiental, no sentido de buscar uma vida mais equilibrada e saudável, levando assim a então vida digna almejada e garantida na Constituição Federal e a educação ambiental são pressupostos do sistema educativo atual.

O desenvolvimento científico e tecnológico alcançado desde o século passado proporcionou significativos benefícios à sociedade, como no âmbito da biomedicina. Neste âmbito, desponta a bioética, que, mediante seus princípios, busca solucionar os problemas resultantes do avanço proporcionado pela ciência na medicina. Avançando, o direito passa a interagir com a bioética, dando origem ao Biodireito como forma de solucionar as dicotomias que surgem no campo prático dos avanços que interferem no Meio Ambiente e na vida humana. Desse modo, a ordem constitucional deve ser considerada de modo a garantir o respeito à dignidade humana como a principal elo entre o direito e o Meio Ambiente.

O objetivo do presente estudo é identificar o modo pelo qual a relação entre o Educação, Biodireito e Meio Ambiente podem auxiliar a melhorar a qualidade de vida humana, analisando os pressupostos do Biodireito na atualidade, compreendendo sua relação com o Meio Ambiente e Educação e verificando como essa relação pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Assim, foi eleito como problema de pesquisa o seguinte questionamento: *De que modo a relação entre Educação, Biodireito e Meio Ambiente pode favorecer a melhoria da qualidade de vida do ser humano?*

Justifica-se a escolha desta temática em virtude da relevância que ela possui para a reflexão das condições de vida da sociedade contemporânea e para a ampliação de saberes que convergem entre si a área da Educação, do Direito e do Meio Ambiente, em um microsistema com saberes especializados, fundamentados no parâmetro democrático constitucional do Brasil. Nessa senda, a seleção da temática foi eleita não somente por conta da atualidade do assunto, mas diante da abrangência que ela detém quando se propõe a compreender os mecanismos de construção de uma relação cada vez mais aperfeiçoada entre Meio Ambiente, direito e sociedade tendo por base a educação.

A construção de um Meio Ambiente equilibrado pressupõe a integração e a harmonização entre o desenvolvimento e o Meio Ambiente. Com vistas a uma existência humana digna, são necessário requisitos elementares em um contexto saudável. Isto é, não é possível se ter qualidade de vida, sem qualidade ambiental, sendo assim um elo que norteia o direito a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado (MILARÉ, 2015). Estima-se que a Educação, o Biodireito e o Meio Ambiente possam instituir uma relação favorável à melhoria da qualidade da vida humana, de modo que seus princípios devem estar em consonância com a proteção da vida.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O DIREITO A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

A Constituição Federal assevera enquanto um direito, a fruição de um Meio Ambiente equilibrado, contributivo para a qualidade de vida do ser humano e dos demais seres com os quais ele se relaciona, sejam sencientes ou não. O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado está assegurado no ordenamento jurídico, na verdade, inserido no artigo 225 da carta Magna em vigor, *in verbis*:

Art. 225. *Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).*

O termo Meio Ambiente encerra uma compreensão que abarca a relação de todas os seres vivos e coisas não-vivas, que ocorrem em qualquer região do planeta, afetando os ecossistemas e a vida humana, podendo ter vários outros conceitos, tal como trazido pelo art. 3º, da Lei n. 6.938/81,

dispondo que Meio Ambiente concerne ao “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”(BRASIL, 1981).

O interesse do constituinte com as questões atinentes ao Meio Ambiente deu lugar na Carta Magna de 1988 a um capítulo específico sobre o assunto, o Capítulo VI, denominado “Do Meio Ambiente”. Outrossim, a proteção do Meio Ambiente enquanto um bem jurídico a ser resguardado excede às disposições do art. 225 e se projeta em dispositivos outros, tendo no bojo constitucional uma ferramenta efetiva de proteção ambiental.

Assim, a compreensão dos princípios é indispensável:

O princípio é utilizado como um alicerce ou fundamento do Direito, permitindo assim o balanceamento de interesses e valores, não obedecendo a regras ou lógicas do tudo ou nada. Os princípios, porém, não podem ser simplesmente usados sozinhos, mas implementados através da lei (MACHADO, 2015, p. 53).

Milaré (2015) argumenta que o direito a um Meio Ambiente equilibrado não alude a apenas um princípio de direito ambiental, mas um direito de personalidade, essencial ao ser humano. Para o autor, esse direito é um requisito lógico da realização do direito à vida, podendo ser exercido de maneira difusa ou personalizada.

A Constituição Cidadão inovou significativamente no que compete à proteção ambiental, tendo sido pioneira em adotar a terminologia “Meio Ambiente” em seu texto. Até então, as Constituições antecedentes

dispunham de regramentos esparsas e pontuais de proteção, não se atendo à uma proteção ambiental específica e integral. Somente nos anos 60 do século passado começou a ocorrerem em âmbito mundial esforços direcionados à preocupação ambiental, de forma intensificada em países em desenvolvimento, por integrarem decisões voltadas à erradicação de exploração predatória de recursos naturais adotadas pelos regimes colonialistas (MURTA, 2019).

Para o presente estudo, é indispensável a compreensão sobre a categorização do direito ao Meio Ambiente como um direito fundamental, sendo que tal compreensão possibilita uma maior abrangência e efetividade à salvaguarda ambiental. Consoante o art. 225 da Constituição (BRASIL, 1988), o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum de todos, destinado não somente à esta geração, como ainda às gerações futuras. Isto é, os bens ambientais compõem a categoria jurídica da *res comune omnium*.

Tal titularidade coletiva possibilitou a consolidação do Meio Ambiente enquanto um direito humano de terceira dimensão ou geração, sustentado por princípios de solidariedade, ensejando a harmonização da convivência dos sujeitos na sociedade (MURTA, 2019). Tal como já mencionado, a Carta Magna, ao dotar-se de um capítulo específico para o Meio Ambiente, dispõe ainda de diversos outros artigos, versando sobre os aspectos ambientais. O usufruto de um Meio Ambiente saudável e ecologicamente equilibrado instituiu-se no direito coletivo mediante o ordenamento jurídica em vigor, implicando em um significativo progresso para a composição de um sistema de garantias da qualidade de vida à sociedade.

O Meio Ambiente saudável e ecologicamente equilibrado é direito difuso, indivisível, transindividual, de titularidade indeterminada, para indivíduos conectados mediante conjunturas fáticas. É dever da sociedade e das

instâncias governamentais a defesa e a preservação do Meio Ambiente, subsidiado pelo pressuposto constitucional de solidariedade.

A artigo 225 da Constituição Federal consolida em si três conjuntos de normas(SILVA, 2000):

a) A norma-princípio, presente do *caput*, e que traduz o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado;

b) Normas-instrumento, presentes no §1º e incisos, e que expressam os instrumentos colocados à disposição do poder público para dar efetividade à norma matriz;

c) Determinações Particulares, presente nos demais parágrafos.

O *caput* do artigo em comento que advoga o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, o constitui enquanto um bem de uso coletivo, e como patrimônio comum, que deve ser protegido e resguardado. Desponta uma real obrigação, traduzida por obrigações de fazer que manifestas na defesa e preservação do Meio Ambiente. A norma constitucional está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento sustentável e do exercício da cidadania (MURTA, 2019).

O §1º e seus incisos apontam os deveres característicos do poder público na tutela do Meio Ambiente, incluindo (MURTA, 2019):

a) **Dever de Preservação e Restauração dos Processos Ecológicos Essenciais e Promoção do Manejo Ecológico das Espécies:** trata-se de obrigação do Poder Público no sentido de preservação dos processos ecológicos e das espécies a fim de conservá-los.

b) **Dever de Preservação da Biodiversidade e Controle das Entidades de Pesquisa e Manipulação de Material Genético:** significa reconhecer,

inventariar e manter o leque de diferentes organismos vivos, pois quanto maior a variedade de espécies maiores serão as possibilidades de vida.

c) **Dever de Definir os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos:**

diz respeito a “uma área sob regime especial de administração, com o objetivo de proteger os atributos ambientais justificadores do seu reconhecimento e individualização pelo poder público”.

d) **Dever de Exigir a Realização de Estudo de Impacto Ambiental:**

trata-se de um dos mais importantes instrumentos de proteção do Meio Ambiente, já que destinado à prevenção de danos.

e) **Dever de Controlar a Produção, a Comercialização e o emprego de Técnicas, Métodos e Substâncias que Comportem Risco para a vida, a qualidade de vida e o Meio Ambiente:**

preceito que autoriza ao Poder Público interferir nas atividades econômicas privadas a fim de impedir práticas danosas à saúde da população e ao Meio Ambiente como um todo.

f) **Dever de Promover a Educação Ambiental e a Conscientização Pública para a Preservação do Meio Ambiente:**

existe inclusive uma Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99), que estabelece a educação ambiental como incumbência do Poder Público na promoção da cidadania.

g) **Dever de Proteger a Fauna e a Flora:**

inclui-se aqui a proteção de todos os animais indistintamente, pois todos os seres vivos possuem valor intrínseco.

Os parágrafos seguintes apontam diretrizes específicas, associando-se a objetos e aspectos mais sensíveis, e que em sejam proteção imediata e direta regulamentação constitucional, como a Mineração (§2º), Responsabilização Penal, Civil e Administrativa por danos ambientais (§ 3º), Proteção Especial das Macrorregiões (§4º), Indisponibilidade de Terras

Devolutas e de Áreas Indispensáveis à Preservação Ambiental (§5º) e do Controle das Usinas Nucleares (§6º) (BRASIL, 1988).

O direito ao Meio Ambiente é, destarte, um dos direitos fundamentais da pessoa humana, e um marco significativo, na construção de uma sociedade democrática, participativa e socialmente solidária.

São múltiplas as vantagens da constitucionalização do Meio Ambiente, atrás mencionamos. Um exame da experiência estrangeira revela que a norma constitucional comumente estabelece uma obrigação geral de não-degradar, fundamenta direitos e obrigações ambientais, ecologiza o direito de propriedade, legitima a intervenção estatal em favor da Natureza, reduz a discricionariedade administrativa no processo decisório ambiental, amplia a participação pública, atribui preeminência e proeminência à tutela da Natureza, robustece a segurança normativa, substitui a ordem pública ambiental legalizada pela constitucionalizada, reforça a interpretação pró-ambiente e, por fim, enseja o controle da constitucionalidade da lei sob bases ambientais (BENJAMIN, 2008, p. 53).

O direito contemporâneo requer o estabelecimento preceitos que afiancem o equilíbrio ecológico, e essa estabilidade será avaliada de várias formas, segundo o ambiente e da perturbação adquirida. O direito ambiental possui como escopo o reconhecimento de ações que direcionam a sociedade a maior ou menor estabilidade ou instabilidade,

sendo sua tarefa evidenciar regras que possam prevenir, evitar ou reparar os danos causados (MACHADO, 2015).

Uma das mais importantes colaborações do Biodireito e da Bioética para o desenvolvimento humano e social implica na reavaliação do papel da ciência e da tecnologia no contexto contemporâneo. O Biodireito manifesta o comprometimento com a validade material e ética, sendo apropriado associá-lo com uma novel dimensão dos direitos humanos, com as mesmas particularidades inclusivas da democracia. É necessário destacar que, aos direitos patenteados, promovidos e assegurados pelo ordenamento jurídica, se atrelam, na mesma pessoa humana, os deveres para si e para com as demais pessoas.

O biodireito articula princípios éticos e jurídicos, na defesa do ser humano e da ordem democrática, entendido como unidade que manifesta ainda a preocupação com as gerações futuras. Desse modo, quando se visualiza a necessidade de novas abordagem éticas das questões ambientais, e que se relacionam com a preservação da vida humana, toma-se como princípio a base normativa de proteção ambiental da vida humana, pois, o biodireito também se ocupa com a prevenção aos danos ao Meio Ambiente e aos seres humanos, e reflete dos princípios norteadores da legislação brasileira, determinando ainda condutas morais e éticas.

2.2 EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Toda a compreensão apresentada acima fundamenta a discussão que prima pela necessidade da educação para o Meio Ambiente sustentável na atualidade, considerando o fundamento constitucional e as legislações correlatas. A Constituição Federal de 1988 dispõe no artigo 23, inciso VI sobre a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na proteção o meio ambiente e combate à poluição e conjuntamente com o já mencionado artigo 225, dispõe sobre meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O parágrafo 1º do artigo supramencionado estabelece as atribuições da esfera pública, para que a garantia desse direito seja efetivada, em que se abriga a necessidade: “[...] promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).

Nesse enfoque a educação ambiental favorece a materialização dessa incumbência do poder público, conforme-se configura como meio de sensibilizar os cidadãos para a consciência de um meio ambiente equilibrado e saudável para todos. Entre os instrumentos legais que dispõem sobre a educação ambiental, tem destaque a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Seu primeiro capítulo, através dos os artigos 2º e 3º versa sobre a necessidade da abordagem da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino no país, bem como asseveram a todos esse direito, consoante o que se verifica:

Art. 2º *A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.*

Art. 3º *Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: I – ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; II – às instituições educativas, promover a*

educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; [...]. VI – à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

De igual relevância, está posto o Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, disciplinando a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. No artigo 1º, verifica-se a inserção das instituições educacionais como responsáveis pela efetivação da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 1º *A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. (BRASIL, 2002).*

Nos artigos 5º e 6º do mesmo decreto, todos os níveis de ensino devem ser contemplados pela educação ambiental:

Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se: I – a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; II – a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores. Art. 6º Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados: I – a todos os níveis e modalidades de ensino. (BRASIL, 2002).

Juntamente com o marco legal estabelecido na legislação nacional, há uma diversidade de instrumentos legais que regulamentam e incentivam a educação ambiental no sistema educacional brasileiro, inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Verifica-se que a legislação inseriu em sua ideia de educação ambiental a concepção de *sustentabilidade*, com fulcro constitucional, tendo em vista que a utilização sustentável dos recursos naturais deve acolher não apenas as necessidades da geração atual, mas oportunizar às gerações futuras o seu suprimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, o direito ao Meio Ambiente equilibrado e saudável como um mecanismo essencial de qualidade de vida ao ser humano, estabelecido pelo artigo 225, tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana, o Direito vem disciplinando e ocupando-se da aplicação de normas que norteiam as

relações humanas com o meio em busca de um equilíbrio ecológico que possa proporcionar desenvolvimento social e material harmônico.

Compreende-se, através deste estudo, que, a Constituição Federal disciplina e preconiza a proteção ao Meio Ambiente saudável, reconhecendo e exigindo a adoção de comportamentos éticos e morais com o intuito de promover a dignidade da vida digna, antevendo a ocorrência de danos ambientais e à saúde. Logo, o Biodireito também se ocupa com a salvaguarda de um Meio Ambiente equilibrado, sendo necessário identificar um equilíbrio entre o indivíduo, sociedade e o meio ambiente, determinando limites para a evolução, concomitantemente ao desejo por uma sociedade que detenha melhor qualidade de vida, em equilíbrio com a fauna, flora e todo ecossistema.

A educação ambiental se constitui cada dia mais como uma ferramenta de transformação social indispensável para o debate, em diversas instâncias, da dinâmica ambiental. A lei aponta que a sustentabilidade é uma coluna que deve nortear a Educação Ambiental para o desenvolvimento de uma consciência ambiental que diminua a degradação do meio ambiente buscando defendê-lo e preservá-lo para as gerações atuais e futuras, consoante estabelece o texto da Constituição Federal de 1988, assim como, na atualidade, o Biodireito colabora efetivamente para a preservação do meio ambiente como um bem jurídico valorosamente tutelado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 out. 1988.

_____.Congresso Nacional. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional** – Lei N. ° 9394/96. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1996.

_____. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 jun. 2002.

_____. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 28 abr. 1999.

BENJAMIN, A. H. V. O Meio Ambiente Na Constituição Federal de 1988. **Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva**, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008.

MACHADO, P. A. L. **Direito Ambiental Brasileiro**. Editora Malheiros Editores: 23ª edição. São Paulo.

MILARÉ, É. **Direito do Ambiente**. Editora Revista dos Tribunais: 9ª ed. 2015. São Paulo.

MURTA, R. O. Direito Constitucional Ambiental: Uma Síntese. **Revista Âmbito Jurídico**. nº 190, novembro de 2019.

SILVA, J. A. **Direito Ambiental Constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2000.

¹Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano

foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá – AM e 4ª CIPM na cidade de Lábrea- AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo.No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.

²Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA. Investigadora de Polícia Civil do Estado do Amazonas.

³Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Tecnólogo em Recursos Humanos pela Universidade Paulista – UNIP. Capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

⁴Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido

Mendes – UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>

⁵Especialista em Direito Militar pela Universidade Cruzeiro do Sul – SP. Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul. Bacharel em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas, atuando principalmente nos seguintes temas: polícia comunitária; redução da criminalidade e política criminal; ronda escolar; defesa dos direitos humanos. Tem 14 (quatorze) anos de serviço em atividade militar. É autor e organizador de livros técnicos e acadêmicos.

⁶Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes. Graduação em Direito pela Universidade Nilton Lins. Analista judiciário – Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. <https://orcid.org/0000-0002-1430-4123>

⁷Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil